

Кучерявий А. О.

аспірант,

Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»,

<https://orcid.org/0000-0002-7503-7452>

ГРАВІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

JEL Classification: M42, G28, G23, C21, O33

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті обґрунтовано можливості адаптації гравітаційної моделі економічного аналізу до дослідження ринку віртуальних активів у системі економічної безпеки держави. Систематизовано теоретико-методологічні положення гравітаційного підходу, виокремлено ключові елементи економічної гравітації та здійснено їх інтерпретацію з урахуванням інституційних особливостей функціонування ринку віртуальних активів. Показано аналітичний потенціал моделі для оцінки концентрації, потоків і ризиків фінансової цифровізації.

Ключові слова: віртуальні активи, економічна безпека, аудит, аналітичні процедури, ризик, цифровізація.

Annotation. This article substantiates the possibility of adapting the gravity model of economic analysis to the study of the virtual assets market within the system of state economic security. The research systematises the theoretical and methodological foundations of the gravity approach and identifies its key elements, including economic size, distance, multilateral resistance, border effects, price indices, information asymmetry, and dynamic adjustment. These elements are interpreted in accordance with the institutional, regulatory, and structural specificities of the functioning of the virtual assets market.

The analysis demonstrates that the gravity model retains its explanatory capacity under conditions of financial digitalisation, while its core parameters acquire new economic content related to capitalisation, liquidity, network activity, regulatory regimes, and information transparency in the virtual assets ecosystem. Particular attention is given to the transformation of traditional geographic distance into regulatory and institutional distance, which significantly influences the direction and intensity of cross-border flows of virtual assets. It is shown that concentration effects, asymmetric market participation, and high sensitivity to external shocks contribute to the formation of systemic risks relevant to economic security.

The proposed analytical framework enables a comprehensive assessment of virtual asset flows by combining macroeconomic, institutional, and structural dimensions within a unified methodological space. The findings confirm the feasibility of using the gravity logic as a basis for further empirical modelling and risk assessment related to financial digitalisation, with special emphasis on data reliability, information verification, and the role of audit in ensuring the robustness of analytical results.

Keywords: virtual assets, economic security, audit, analytical procedures, risk, digitalisation.

Вступ

Дослідження ринку віртуальних активів набуває особливого значення в умовах глибоких трансформацій сучасної фінансової системи, зумовлених інтенсивною цифровізацією економічних процесів, зростанням ролі децентралізованих фінансових інструментів і розширенням транскордонних потоків капіталу. Віртуальні активи поступово інтегруються у фінансові послуги, інвестиційні стратегії та платіжні механізми, формуючи нові економічні взаємозв'язки, що виходять за межі традиційних національних і регуляторних рамок. За таких умов посилюється їхній вплив на макроекономічну стабільність, фінансові ринки та окремі складові економічної безпеки держави.

Особливої актуальності проблема набуває в умовах посилення геополітичної нестабільності, фінансових шоків і воєнних викликів, коли цифрові фінансові інструменти можуть одночасно виступати як фактором підвищення стійкості економічних систем, так і джерелом додаткових ризиків. Непрозорість операцій з віртуальними активами, висока волатильність, асиметрія інформації та фрагментарність регуляторних підходів у різних юрисдикціях ускладнюють оцінку їхнього реального економічного впливу та обмежують можливості ефективного управління ризиками. Це зумовлює потребу в застосуванні аналітичних інструментів, здатних комплексно враховувати як економічні масштаби та інтенсивність потоків, так і інституційні та регуляторні чинники.

Дослідження економічної сутності криптовалют та інших віртуальних активів, зокрема їхнього впливу на фінансові послуги, торгівлю, технології та інвестиції, є критично важливим для розуміння їхнього економічного потенціалу (Іваночко Б.Р.) [1]. Криптовалюти вийшли за межі експериментальних технологій та відіграють значну роль у глобальній економіці, пропонуючи нові форми інвестування, міжнародних розрахунків та трансфертів капіталу [1]. На думку дослідника Shi Y. вони трансформують традиційні фінансові системи та вимагають нового підходу до аналізу їхнього впливу на макроекономічну стабільність та грошово-кредитну політику [14]. Саме тому гравітаційні моделі можуть бути адаптовані для аналізу потоків віртуальних активів, що дозволить оцінити їхній вплив на економічну безпеку держави, враховуючи при цьому як стандартні змінні, так і специфічні характеристики цифрових валют [7], [1]. Дослідники Миненко С. В., Могильна К. О. зазначають, що цей підхід дозволяє врахувати багато факторів, що формують обіг віртуальних активів, забезпечуючи гнучкість застосування та точність економетричних оцінок, які демонструють вплив використання криптовалюти на оцінку кібербезпеки держави [2]. Враховуючи відсутність єдиного встановленого підходу до оцінки економічної безпеки та її аналізу в контексті фінансової цифровізації, особливо в умовах воєнного стану, гравітаційна модель може забезпечити комплексну методологічну основу [15]. Цей підхід дозволяє виявити не тільки прямі, але й непрямі взаємозв'язки між динамікою віртуальних активів та показниками економічної безпеки, надаючи всебічну картину впливу фінансової цифровізації.

Отже, наявні наукові дослідження підтверджують зростаюче значення віртуальних активів для глобальної та національної економіки, а також їхній багатовимірний вплив на фінансові системи, інвестиційні процеси, технологічний розвиток і окремі складові економічної безпеки. Водночас аналіз літератури засвідчує, що переважна більшість робіт зосереджується або на окремих аспектах функціонування криптовалют, або на загальних питаннях цифровізації фінансів, не пропонуючи цілісного інструментарію для системного аналізу потоків віртуальних активів у координатах економічної безпеки держави. Разом із тим недостатньо висвітленим залишається питання адаптації формалізованих економічних моделей, зокрема гравітаційного підходу, до специфіки ринку віртуальних активів із урахуванням інституційних, регуляторних та інформаційних факторів.

Мета статті – обґрунтування можливостей адаптації гравітаційної моделі до дослідження ринку віртуальних активів у системі економічної безпеки держави шляхом систематизації її теоретико-методологічних положень, виокремлення ключових елементів економічної гравітації та їх інтерпретації з урахуванням інституційних особливостей функціонування ринку віртуальних активів.

Результати

Актуальність застосування гравітаційної моделі в економічному аналізі зумовлена поглибленням трансформаційних процесів у глобальній економіці, зростанням ролі транскордонних фінансових потоків та ускладненням структури економічних взаємодій між країнами. В умовах фінансової цифровізації, розвитку нових форм економічної активності та посилення взаємозалежності національних економік зростає потреба у використанні формалізованих моделей, здатних не лише фіксувати обсяги економічних потоків, а й пояснювати механізми їх формування з урахуванням інституційних, регуляторних та структурних чинників. Саме гравітаційна модель, яка поєднує макроекономічні параметри з характеристиками бар'єрів економічної взаємодії, залишається одним із найбільш універсальних інструментів такого аналізу.

Водночас подальше ускладнення економічного середовища зумовлює необхідність переосмислення традиційних підходів до застосування гравітаційної моделі та уточнення її теоретико-методологічних засад. Розвиток міжнародної торгівлі, фінансових ринків і цифрових технологій висуває нові вимоги до обґрунтованості економетричних оцінок, коректності інтерпретації результатів та врахування багатостороннього характеру економічних зв'язків. У цьому контексті особливої значущості набуває систематизація еволюції гравітаційного підходу та виокремлення ключових етапів його наукового розвитку, що формують основу для подальшої адаптації моделі до аналізу сучасних економічних процесів. Узагальнення цих підходів та їхнього методологічного значення представлено в таблиці 1.

Таблиця 1

Еволюція теоретико-методологічних підходів до гравітаційної моделі в економічному аналізі

Ключовий аспект	Змістова характеристика	Автори	Значення для розвитку гравітаційної моделі
Теоретичні мікрооснови (Microfoundations)	Перехід від емпіричної аналогії з фізикою до формального економічного обґрунтування гравітаційного рівняння через системи видатків, функції корисності та виробничі функції	James E. Anderson (1979) [3]; Jeffrey H. Bergstrand (1985, 1989) [6]; Alan V. Deardorff (1995) [8]	Забезпечення теоретичної валідності гравітаційної моделі та її узгодженості з основними теоріями міжнародної торгівлі
Сумісність з класичними теоріями торгівлі	Доведення узгодженості гравітаційного рівняння з моделлю Хекшера-Оліна за різних припущень щодо структури торгівлі та спеціалізації	Alan V. Deardorff (1995) [8]	Розширення сфери застосування гравітаційної моделі поза межі моделей диференційованих товарів
«Загадка кордону» (Border Puzzle)	Виявлення непропорційно високої інтенсивності внутрішньої торгівлі порівняно з міжнародною навіть за відсутності явних бар'єрів	John McCallum (1995) [12]	Постановка проблеми методологічної неповноти класичних гравітаційних оцінок
Багатосторонній опір (Multilateral Resistance Terms)	Урахування відносного характеру торговельних бар'єрів та залежності двосторонніх потоків від	James E. Anderson, Eric van Wincoop (2003) [4]	Формування структурної гравітаційної моделі та усунення систематичних зміщень оцінок

	загальної структури світової торгівлі		
Методологічні помилки класичних оцінок	Ігнорування MRT призводить до значних перекручень результатів, відомих як «помилка на золоту медаль»	Richard Baldwin, Daria Taglioni (2006) [5]	Підвищення вимог до коректності специфікації гравітаційних моделей
Сучасні методи оцінювання (Structural Gravity)	Використання фіксованих ефектів для врахування неспостережуваних характеристик експортерів та імпортерів	Anderson & van Wincoop [4]	Забезпечення статистичної стійкості та інтерпретованості результатів
Проблема нульових потоків	Неможливість логарифмування нульових значень у класичних моделях OLS та пов'язана з цим похибка вибірки	Silva Santos, Tenreiro Silvana (2006) [13]	Запровадження оцінювача PPML як стандарту сучасної гравітаційної економетрики
Внутрішня та ефективна відстань	Критика традиційних показників географічної відстані та введення поняття «ефективної відстані»	Keith Head, Thierry Mayer (2002) [9]	Зменшення ілюзорних ефектів кордону та підвищення точності оцінок

Джерело: узагальнено автором.

У таблиці 1 відображено логіку еволюції теоретико-методологічних підходів до гравітаційної моделі в економічному аналізі, демонструючи перехід від спрощених емпіричних узагальнень до структурованого інструментарію з чітким теоретичним підґрунтям. Ключовим етапом цього розвитку стало формування мікроекономічних основ гравітаційного рівняння, що дозволило подолати критику щодо його суто аналогового характеру та забезпечити внутрішню економічну логіку моделі. Запропоновані мікрооснови, побудовані на системах видатків, функціях корисності та виробничих функціях, створили підґрунтя для узгодження гравітаційної моделі з фундаментальними положеннями теорії міжнародної торгівлі та підвищили її аналітичну валідність (Anderson J. E.; Bergstrand J. H.; Deardorff A. V.).

Подальший розвиток підходу пов'язаний із доведенням сумісності гравітаційного рівняння з класичними торговельними теоріями, зокрема моделлю Хекшера–Оліна, за різних припущень щодо структури торгівлі та спеціалізації країн. Це дозволило розширити сферу застосування гравітаційної моделі за межі аналізу торгівлі диференційованими товарами та підтвердило її універсальний характер як інструменту дослідження економічних потоків (Deardorff A. V.).

Вагомим науковим результатом стало виявлення так званої «загадки кордону», яка засвідчила, що національні кордони впливають на інтенсивність економічних взаємодій значно сильніше, ніж це випливає з традиційних уявлень про торговельні бар'єри. Фіксація непропорційно високих обсягів внутрішньої торгівлі порівняно з міжнародною актуалізувала проблему методологічної неповноти класичних гравітаційних оцінок і зумовила пошук нових пояснювальних механізмів (McCallum J.).

Відповіддю на цю проблему стало запровадження концепції багатостороннього опору, яка змінила уявлення про природу торговельних бар'єрів. У межах цього підходу двосторонні економічні потоки розглядаються не ізольовано, а в контексті загальної структури світових взаємодій, що дозволяє враховувати відносний характер бар'єрів та уникати систематичних зміщень оцінок. Формування структурної гравітаційної моделі на цій основі суттєво підвищило точність економетричного аналізу та методологічну завершеність підходу (Anderson J. E.; van Wincoop E.).

Подальша еволюція гравітаційної моделі пов'язана з усвідомленням методологічних обмежень класичних специфікацій, зокрема ігнорування багатостороннього опору, що призводило до хибних інтерпретацій результатів, відомих як «помилка на золоту медаль». Це сприяло підвищенню вимог до коректності специфікації моделей і стало підґрунтям для розвитку сучасних методів оцінювання (Baldwin R.; Taglioni D.).

Сучасний етап розвитку гравітаційного підходу характеризується впровадженням структурної гравітації, використанням фіксованих ефектів та спеціалізованих оцінювачів для врахування нульових потоків і гетерогенності економічних агентів. Застосування PPML-оцінювання дозволило подолати проблеми логарифмування нульових значень і забезпечити статистичну стійкість результатів. Додатково було переглянуто підходи до вимірювання відстані, зокрема через запровадження концепції ефективної відстані, що зменшило ілюзорні ефекти кордону та підвищило точність оцінок (Santos Silva J. M. C.; Tenreiro S.; Head K.; Mayer T.).

Отже, розглянута послідовна логіка наукового розвитку гравітаційної моделі формує цілісне методологічне підґрунтя для її подальшої адаптації до аналізу складних економічних процесів, зокрема нових форм фінансових і цифрових потоків (Anderson J. E.; Yotov Y. V.).

З урахуванням узагальнених теоретико-методологічних підходів до гравітаційної моделі та еволюції її ключових положень, подальший аналіз потребує чіткої структуризації базових елементів економічної гравітації, що формують логіку взаємодії між економічними системами. Виділення цих елементів та розкриття їхнього економічного змісту дозволяє сформуванню цілісного уявлення про механізми впливу розміру економік, торговельних витрат, багатостороннього опору та супровідних факторів на інтенсивність економічних потоків. Узагальнена характеристика основних елементів економічної гравітації та їхнього аналітичного наповнення подана в таблиці 2.

Таблиця 2

Елементи економічної гравітації

Елемент моделі	Економічний зміст
Економічна «Маса» (Size) [16]	Обсяг торгівлі прямо пропорційний розміру економік партнерів. Для країни-експортера це відображає виробничий потенціал, а для імпортера – купівельну спроможність. У класичній моделі це ВВП, у структурній – вартість виробництва.
Торговельні витрати (Friction/Distance) [8]	Торгівля обернено залежить від відстані, яка є «проксі» (замінником) для всіх витрат на переміщення товарів: транспортних витрат, тарифів, часу, інформаційних бар'єрів та культурних відмінностей.
Багатосторонній опір (Multilateral Resistance) [4]	Критичний елемент теорії: торгівля між двома країнами залежить не лише від бар'єрів між ними, а й від того, наскільки ці бар'єри високі порівняно з бар'єрами з усіма іншими партнерами (відносні ціни).
Ефект кордону (Border Effect) [12]	Емпіричне спостереження, що національні кордони знижують торгівлю значно сильніше, ніж можна пояснити лише тарифами. Також включає проблему вимірювання внутрішньої відстані («ілюзорні ефекти»).
Нульові потоки та Гетерогенність (Zeros & Heterogeneity) [10]	Сучасні моделі враховують, що не всі країни торгують одна з одною (проблема нульових спостережень) і що фірми мають різну продуктивність, що впливає на їхнє рішення виходити на зовнішній ринок (екстенсивна межа).
Цінові індекси та відносні ціни (Price Indices) [4]	У структурній гравітаційній моделі торговельні потоки визначаються не лише обсягами економік і бар'єрами, а й відносними цінами, що формуються через загальні рівні торговельних витрат та індекси багатостороннього опору. Цінові

	індекси відображають зміну доступності товарів і впливають на напрям та інтенсивність торгівлі.
Інституційні та регуляторні фактори (Institutional and Regulatory Environment) [8]	Інституційна якість, регуляторні режими та правила торгівлі формують нецінові бар'єри взаємодії між країнами та впливають на величину торговельних витрат. У гравітаційній моделі ці фактори визначають ефективність економічних зв'язків і пояснюють відмінності у потоках між країнами з подібними економічними характеристиками.
Динамічний вимір та часові ефекти (Dynamics and Time Effects) [18]	Гравітаційні взаємозв'язки мають динамічний характер: торговельні потоки адаптуються до змін у витратах, політиці та зовнішніх шоках із часовими лагами. Урахування динаміки дозволяє аналізувати еволюцію торговельних відносин та стійкість економічних зв'язків у довгостроковій перспективі.
Інформаційна асиметрія та прозорість (Information Asymmetry) [10]	Неповна або асиметрична інформація між економічними агентами збільшує торговельні витрати та знижує інтенсивність економічних потоків. У гравітаційній логіці інформаційна прозорість розглядається як фактор, що опосередковано впливає на ефективну відстань між країнами та економічними системами.

Джерело: узагальнено автором.

Визначальним елементом гравітаційної моделі є економічна «маса», яка відображає масштаб економік-партнерів і безпосередньо впливає на обсяг взаємних потоків. Для країни-експортера цей показник асоціюється з виробничим потенціалом, тоді як для країни-імпортера – з купівельною спроможністю. У класичному трактуванні маса вимірюється через ВВП, а у структурному підході – через вартість виробництва, що дозволяє точніше відобразити економічну основу взаємодії та зменшити спотворення оцінок.

Другим фундаментальним компонентом виступають торговельні витрати або відстань, які охоплюють не лише географічний вимір, а й сукупність витрат, пов'язаних із транспортуванням товарів, тарифними обмеженнями, часовими затримками, інформаційними бар'єрами та культурними відмінностями. Така розширена інтерпретація відстані дозволяє пояснити, чому навіть за незначної фізичної дистанції економічні взаємодії можуть залишатися обмеженими, а також підкреслює роль нецінових бар'єрів у формуванні потоків.

Важливе методологічне значення має категорія багатостороннього опору, яка відображає відносний характер торговельних бар'єрів. Інтенсивність взаємодії між двома країнами визначається не лише двосторонніми витратами, а й тим, наскільки ці витрати є високими порівняно з бар'єрами торгівлі з іншими партнерами. Урахування багатостороннього опору дозволяє перейти від спрощеного двостороннього аналізу до системного бачення глобальної структури економічних зв'язків.

Ефект кордону виокремлює проблему непропорційно високої інтенсивності внутрішніх економічних взаємодій порівняно з міжнародними, навіть за умов формальної відсутності значних торговельних обмежень. Цей ефект акцентує увагу на прихованих бар'єрах, пов'язаних з інституційними особливостями, внутрішніми ринковими структурами та складністю вимірювання внутрішньої відстані, що має важливі наслідки для коректності емпіричних оцінок.

Сучасні специфікації гравітаційної моделі також враховують наявність нульових потоків і гетерогенність економічних агентів. Визнання того, що не всі країни або фірми вступають у торговельні відносини, а також що суб'єкти мають різну продуктивність, дозволяє більш адекватно відобразити реальну структуру економічних взаємодій та уникнути систематичних похибок.

Розширення моделі за рахунок цінних індексів і відносних цін підкреслює, що потоки визначаються не лише обсягами економік і бар'єрами, а й рівнями доступності товарів,

сформованими загальними торговельними витратами. Інституційні та регуляторні фактори, у свою чергу, пояснюють відмінності в потоках між країнами з подібними економічними характеристиками, формуючи нецінові бар'єри взаємодії. Динамічний вимір і часові ефекти дозволяють аналізувати адаптацію економічних зв'язків до зовнішніх шоків, а врахування інформаційної асиметрії розкриває роль прозорості як чинника ефективної відстані між економічними системами.

Загалом окреслені елементи дозволяють сформуванню цілісного уявлення про багатовимірну природу економічної гравітації та слугують методологічним підґрунтям для подальшої адаптації гравітаційної моделі до аналізу складних сучасних економічних процесів.

Сформовані теоретико-методологічні положення економічної гравітації створюють підґрунтя для їх подальшої прикладної інтерпретації з урахуванням специфіки функціонування ринку віртуальних активів. Перехід від абстрактних елементів гравітаційної моделі до їх економічного змісту в цифровому середовищі дозволяє поєднати класичні аналітичні категорії з характеристиками обігу віртуальних активів, а також оцінити їхній вплив на ключові складові економічної безпеки. У цьому контексті особливого значення набуває зіставлення елементів гравітаційної моделі з параметрами ринку віртуальних активів та інструментами обліково-аналітичного забезпечення, що забезпечує системний характер аналізу. Відповідну інтерпретацію гравітаційної моделі для аналізу ринку віртуальних активів представлено в таблиці 3.

Таблиця 3

Інтерпретація гравітаційної моделі для аналізу ринку віртуальних активів у системі економічної безпеки

Елемент гравітаційної моделі	Класичний економічний зміст	Інтерпретація для ринку віртуальних активів	Значення для економічної безпеки держави	Роль аудиту та обліково-аналітичного забезпечення
Економічна "маса" (Size)	Масштаб економіки, ВВП, виробничий потенціал, купівельна спроможність	Капіталізація ринку віртуальних активів, ліквідність бірж, обсяг on-chain транзакцій, кількість користувачів і вузлів мережі	Висока концентрація "маси" формує системно значущі сегменти крипторинку, здатні впливати на фінансову стабільність	Аудит дозволяє відокремити номінальну та підтвержену економічну масу; обліково-аналітичні системи забезпечують верифікацію обсягів і структури активів
Відстань торговельні витрати (Distance / Frictions)	Географічна відстань, тарифи, транспортні та інформаційні витрати	Регуляторні, інституційні, технологічні та інформаційні бар'єри доступу до ринку віртуальних активів	Зростання інституційної "відстані" стимулює тінізацію потоків і регуляторний арбітраж	Аудит і звітність знижують інформаційну асиметрію; аналітичні інструменти дозволяють оцінювати ефективну регуляторну відстань
Багатосторонній опір (Multilateral Resistance)	Відносний рівень бар'єрів між країнами у	Конкурентоспроможність юрисдикцій щодо режимів	Формування центрів тяжіння криптопотоків у	Аудиторські вимоги та стандартизована

	глобальній торговельній системі	регулювання віртуальних активів та комплаєнсу	юрисдикціях з мінімальним регуляторним опором	звітність виступають інструментами зменшення асиметрій між юрисдикціями
Ефект кордону (Border Effect)	Непропорційно високі внутрішні потоки порівняно з міжнародними	Збереження юрисдикційних меж у цифровому середовищі через правові та податкові режими	Посилення або зменшення контролю за транскордонними потоками віртуальних активів	Аудит трансакцій і реєстрів дозволяє виявляти приховані “цифрові кордони”
Нульові потоки та гетерогенність (Zeros & Heterogeneity)	Відсутність торгівлі між окремими парами та різна продуктивність фірм	Нерівномірний доступ до крипторинку, різна участь суб’єктів та платформ	Асиметричний розподіл ризиків та концентрація активності у вузьких сегментах	Обліково-аналітичні системи забезпечують ідентифікацію “порожніх зон” і концентрованих ризиків
Цінові індекси та відносні ціни (Price Indices)	Загальні рівні цін та доступність товарів	Волатильність токенів, курсові співвідношення, ефективні ціни доступу до ліквідності	Цінові шоки в криптосегменті можуть мати мультиплікативний вплив на фінансову систему	Аналітичні інструменти та аудит оцінок забезпечують коректність вимірювання вартості активів
Інформаційна асиметрія	Нерівний доступ до інформації між агентами	Непрозорість операцій, різний рівень розкриття інформації криптоплатформами	Зростання системних та репутаційних ризиків	Аудит і стандартизоване обліково-аналітичне забезпечення виступають інструментом зниження асиметрії
Динамічний вимір	Адаптація потоків у часі	Швидка реакція крипторинку на регуляторні та макроекономічні шоки	Підвищення вразливості економічної безпеки в кризові періоди	Регулярний аудит і моніторинг забезпечують актуальність аналітичних даних

Джерело: розробка автора.

Подана інтерпретація гравітаційної моделі засвідчує її високий аналітичний потенціал для дослідження ринку віртуальних активів у системі економічної безпеки держави. Адаптація класичних елементів економічної гравітації до цифрового фінансового середовища дозволяє перейти від фрагментарного аналізу окремих віртуальних активів до системного бачення механізмів формування, концентрації та перерозподілу потоків віртуальних активів. Ключовим результатом є обґрунтування того, що базові параметри гравітаційної моделі зберігають свою пояснювальну силу,

проте наповнюються новим змістом, пов'язаним із капіталізацією крипторинку, регуляторними режимами, технологічною інфраструктурою та інформаційною прозорістю.

Аналіз показує, що економічна “маса” у криптосегменті набуває рис системної значущості, оскільки висока концентрація капіталізації та ліквідності здатна впливати на фінансову стабільність і посилювати ризики для економічної безпеки. Водночас трансформація поняття відстані з географічної у регуляторну та інституційну підкреслює визначальну роль державної політики у формуванні легальних і тіньових потоків віртуальних активів. Концепція багатостороннього опору дозволяє пояснити конкурентну боротьбу юрисдикцій за криптопотоки та виникнення глобальних центрів тяжіння цифрового капіталу.

Важливим аналітичним висновком є те, що навіть у цифровому середовищі ефект кордону не зникає, а трансформується, проявляючись через податкові, правові режими. Урахування нульових потоків і гетерогенності суб'єктів ринку дозволяє ідентифікувати асиметричний розподіл ризиків і концентрацію активності, що є критично важливим для оцінки вразливостей економічної безпеки. Доповнення моделі цінними індексами, інформаційною асиметрією та динамічним виміром забезпечує можливість аналізу волатильності, шоків і швидкої адаптації крипторинку до зовнішніх змін.

Загалом інтерпретація гравітаційної моделі у запропонованому форматі формує цілісну аналітичну рамку, яка поєднує макроекономічний, інституційний і аналітичний рівні дослідження та створює методологічну основу для подальшого розвитку інструментів оцінки економічної безпеки в умовах фінансової цифровізації.

Висновки

Проведений аналіз підтверджує доцільність використання гравітаційної моделі як інструменту дослідження ринку віртуальних активів у системі економічної безпеки держави.

Економічна “маса” у цифровому фінансовому середовищі набуває форм концентрації капіталізації, ліквідності та мережевої активності, що формує системно значущі сегменти ринку та підвищує його вплив на фінансову стабільність. Трансформація поняття відстані з географічного у регуляторно-інституційний вимір засвідчує визначальну роль правил, обмежень і якості регуляторного середовища у формуванні напрямів і масштабів руху віртуальних активів. Урахування багатостороннього опору дозволяє інтерпретувати конкуренцію між юрисдикціями як фактор концентрації криптопотоків та формування центрів цифрового фінансового тяжіння.

Збереження ефекту кордону в цифровому середовищі підтверджує, що децентралізований характер віртуальних активів не усуває впливу національних правових і податкових режимів на структуру транскордонних потоків. Урахування нульових потоків і гетерогенності суб'єктів ринку дозволяє виявити асиметричний розподіл економічної активності, що супроводжується концентрацією ризиків у межах окремих сегментів і платформ. Значущість цінних індексів, інформаційної асиметрії та динамічного виміру проявляється у високій чутливості крипторинку до зовнішніх шоків, регуляторних змін і коливань рівня прозорості, що підсилює його вплив на загальний стан економічної безпеки.

Загалом наведені теоретичні засади дозволяють констатувати можливість системного аналізу ринку віртуальних активів із використанням гравітаційної логіки, забезпечуючи поєднання макроекономічних, інституційних і структурних параметрів у єдиній методологічній площині та створюючи підґрунтя для формування обґрунтованих підходів до оцінки впливу фінансової цифровізації на економічну безпеку держави.

Перспективні напрямки подальших досліджень.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на кількісну параметризацію адаптованої гравітаційної моделі та її емпіричне застосування для оцінки ризиків економічної безпеки, пов'язаних з обігом віртуальних активів, з урахуванням питань достовірності даних, верифікації інформації та ролі аудиту в забезпеченні її надійності.

Список використаних джерел

1. Anderson, J. E. A theoretical foundation for the gravity equation. *The American Economic Review*. 1979. Vol. 69, no. 1. P. 106–116. URL: <http://www.jstor.org/stable/1802501> (дата звернення: 01.10.2025).
2. Anderson, J. E., van Wincoop, E. Gravity with gravitas: A solution to the border puzzle. *American Economic Review*. 2003. Vol. 93, no. 1. P. 170–192. DOI: <https://doi.org/10.1257/000282803321455214>.
3. Anderson, J. E., van Wincoop, E. Gravity with gravitas: A solution to the border puzzle : NBER Working Paper No. 8079. Cambridge : National Bureau of Economic Research, 2001. URL: <http://www.nber.org/papers/w8079> (дата звернення: 01.10.2025).
4. Baldwin, R., Taglioni, D. Trade effects of the euro: A comparison of estimators. *Journal of Economic Integration*. 2007. Vol. 22, no. 4. P. 780–818.
5. Bergstrand, J. H. The gravity equation in international trade: Some microeconomic foundations and empirical evidence. *The Review of Economics and Statistics*. 1985. Vol. 67, no. 3. P. 474–481. URL: <https://www.jstor.org/stable/1925976> (дата звернення: 01.10.2025).
6. Blahun, I. S., Nadvirnianskyi, Y. R. The model of economic analysis of international trade between Ukraine and the European Union. *Business Inform.* 2022. No. 11 (538). P. 76–81. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-11-76-81>.
7. Deardorff, A. V. Determinants of bilateral trade: Does gravity work in a neoclassical world. In: Frankel J. A. (ed.). *The Regionalization of the World Economy*. Chicago : University of Chicago Press, 1998. P. 7–32. URL: <https://www.nber.org/papers/w5377> (дата звернення: 01.10.2025).
8. Deardorff, A. V. Determinants of bilateral trade: Does gravity work in a neoclassical world : NBER Working Paper No. 5377. Cambridge : National Bureau of Economic Research, 1995. URL: <http://www.nber.org/papers/w5377.pdf> (дата звернення: 01.10.2025).
9. Head, K., Mayer, T. Illusory border effects: Distance mismeasurement inflates estimates of home bias in trade : CEPII Working Paper No. 2002-01. Paris : CEPII, 2002. URL: <http://www.cepii.fr> (дата звернення: 01.10.2025).
10. Head, K., Mayer, T. Gravity equations: Workhorse, toolkit, and cookbook. In: Gopinath G., Helpman E., Rogoff K. (eds.). *Handbook of International Economics*. Vol. 4. Amsterdam : Elsevier, 2014. P. 131–195. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-54314-1.00003-3>.
11. Іваночко Б. Р. Економічна сутність криптовалют та віртуальних активів як основа для їх обліку і оподаткування. *Ефективна економіка*. 2025. № 9. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2025.9.47>.
12. Linnemann, H. *An econometric study of international trade flows*. Amsterdam : North-Holland Publishing Co., 1966.
13. McCallum, J. National borders matter: Canada–US regional trade patterns. *The American Economic Review*. 1995. Vol. 85, no. 3. P. 615–623.
14. Миненко С. В., Могильна К. О. Оцінка впливу використання криптовалют на кібербезпеку: досвід Європейського Союзу. *Економіка, управління та адміністрування*. 2023. № 4 (106). С. 155–166. DOI: [https://doi.org/10.26642/ema-2023-4\(106\)-155-166](https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-155-166).
15. Santos Silva, J. M. C., Tenreyro, S. The log of gravity. *The Review of Economics and Statistics*. 2006. Vol. 88, no. 4. P. 641–658.
16. Shi, Y. A study of the challenges of digital currencies to the traditional financial system and their implications for economic policy. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*. 2024. Vol. 9, no. 1. DOI: <https://doi.org/10.2478/amns-2024-1626>.
17. Shkolnyk, I., Frolov, S., Orlov, V., Datsenko, V., Kozmenko, Y. The impact of financial digitalization on ensuring the economic security of a country at war: New measurement

- vectors. *Investment Management and Financial Innovations*. 2022. Vol. 19, no. 3. P. 119–132. DOI: [https://doi.org/10.21511/imfi.19\(3\).2022.11](https://doi.org/10.21511/imfi.19(3).2022.11).
18. Tinbergen, J. *Shaping the world economy: Suggestions for an international economic policy*. New York : The Twentieth Century Fund, 1962.
 19. Virag-Neumann, I. Impacts of the integration on trade of EU members – a gravity model approach. *Deturope*. 2014. Vol. 6, no. 1. P. 33–49.
 20. Yotov, Y. V., Piermartini, R., Monteiro, J.-A., Larch, M. *An advanced guide to trade policy analysis: The structural gravity model*. Geneva : World Trade Organization, 2016. URL: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/advancedguide2016_e.htm (дата звернення: 01.10.2025).